

AFG'ONISTONDAGI FIQHIY MAZHABLAR VA TASAVVUF TARIQATLARI TARIX VA HOZIRGI ZAMON

Wakil Ahmad Abbandwal

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Islomshunoslik yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: PhD dotsent M. Xaydarov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364723>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Afg'onistonga islomning kirib kelishi, shuningdek Afg'onistonda fiqhiy mazhablarining tarqalishi va tasavvuf haqida tahlil qilinadi. Shuningdek, Afg'oniston davlat tizimidagi shia va sunniy mazhablarining ro'lini bayon qiladi hamda Afg'oniston fiqhiy olimlarining hayoti va ularning yozilgan asarlarini tahlil qilinadi. Afg'oniston jamiyatida fiqhiy mazhablari va tasavvufning ro'li, hamda sufiy tariqatlarining o'zaro munosabatlari ijtimoiy hamjihatlikni shakllantirishda o'rganiladi. Bu ikki diniy oqim o'rtasidagi ijobiy o'zaro munosabat Afg'onistondagi irqiy etnik va diniy keskinliklarni kamaytirishda muhim ro'l o'ynagan.

Kalit so'zlar: Islom dinining Afg'onistonga kirib kelishi, fiqhiy mazhablar, tasavvuf, Afg'onistanning fiqiy olimlar hamda ularning asralari.

Kirish. Afg'oniston islomiy davlat sifatida uzoq tarixiy merosga ega bo'lib, har doim diniy, madaniy va irfoniy aloqalar markazi bo'lib kelgan. Bu mamlakat o'zining diniy va fiqhiy xilma-xilligi bilan mintaqada islomiy tafakkurning kengayishi va chuqurlashishida muhim ro'l o'ynagan. Turli fiqh mazhablari, xususan hanafiylik mazhabi, Afg'oniston jamiyatining keng qatlamlari uchun e'tiqodiy asos bo'lib xizmat qilgan. Shu bilan birga, naqshbandiya, qodiriya va chishtiya kabi tasavvuf tariqatlari ma'naviy va irfoniy oqimlar sifatida bu mamlakatning hayoti, madaniyati va san'atiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Tasavvuf va fiqh Afg'oniston xalqining diniy identitetining ikkita muhim tayanchi bo'lib, ular tarix davomida shariat va ma'naviyat o'rtasida muvozanat o'rnatish va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashga hissa qo'shgan. Biroq, so'nggi siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar bu ma'naviy merosni saqlash uchun yangi qiyinchiliklar tug'dirdi.

Asosiy qism. Islom dinining Afg'onistonga kirib kelishi milodiy VII-asrning boshlariga to'g'ri keladi. O'sha paytda Xolid ibn Valid va boshqa qo'mondonlar qo'l ostidagi musulmon qo'shinlari Eronning sharqiy hududlari va Movarounnahr tomon yurish qilganlar. Afg'oniston, o'sha davrda Sosoniylar imperiyasining sharqiy qismlaridan biri bo'lib, asta-sekin bu fathlar ta'sirida qoldi. Islomning bu hududga birinchi kirib kelishi Hirot, Balx va G'azni kabi yirik shaharlar orqali bo'ldi, ular o'sha paytda muhim madaniy va savdo markazlari hisoblangan.

Xalifa Usmon ibn Affon (r.a.) davrida musulmonlar Balx va Hirot kabi hududlarda o'z ta'sirini o'rnatishga muvaffaq bo'lishdi va musulmonlar bilan mahalliy aholi o'rtasida savdo va madaniy almashinuv boshlandi. Shuningdek, bu davrda musulmon elchilar Afg'onistonning turli hududlariga yuborilib, mahalliy aholini Islom dini bilan tanishtirishdi. Bu jarayon asta-sekin Afg'onistonning turli hududlarida Islomning tarqalishiga olib keldi.

Bu davrda Islom nafaqat yangi din sifatida, balki Afg'onistonning ijtimoiy va madaniy tuzilmasini o'zgartiruvchi muhim omil sifatida ham namoyon bo'ldi. O'sha davrda keng tarqalgan fiqh mazhablaridan biri bo'lgan hanafiy mazhabi Afg'onistonda keng qabul qilindi va ko'plab sud va ta'lim muassasalari hanafiy fiqh tamoyillari asosida shakllandi. Shunday qilib, Islomning Afg'onistonga kirib kelishi nafaqat diniy tizimni o'zgartirdi, balki bu mamlakatning

ijtimoiy, madaniy va siyosiy sohalarida chuqur o'zgarishlarni ham keltirib chiqardi.

Afg'onistonda sunniy va shia fiqh mazhablarining paydo bo'lish tarixi Afg'onistonda sunniy va shia fiqh mazhablari, bu mamlakatning uzoq davom etgan diniy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar tarixiga ega bo'lganligi sababli, doimo bir-biri bilan aloqada va o'zaro ta'sir qilib kelgan. Afg'oniston islom dinining kirib kelgan vaqtdan boshlab turli fiqh mazhablarining tarqalishi va rivojlanishiga guvoh bo'lgan muhim islomiy hududlardan biridir. Bu jarayonda hanafiy mazhabi Afg'onistonda sunniylarning asosiy mazhabi, ja'fariy mazhabi esa shialarning asosiy mazhabi sifatida tanilgan. Va mamlakatdagi ikkinchi asosiy mazhab hisoblanadi.

Islomning Afg'onistonga kirib kelishi va milodiy VII-asrda uning tarqalishi bilan sunniylikning hanafiy mazhabi bu hududda asta-sekin ommalasha boshladi. Hanafiy mazhabi Markaziy Osiyo va Hindiston hududlari bilan bo'lgan madaniy va iqtisodiy aloqalar tufayli Afg'onistonda sunniylarning asosiy mazhabi sifatida qabul qilindi. Fiqhiy hanafiy maktabi, uning asoschisi Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh bo'lib, ijthoddagi moslashuvchanlik, aql va mantiqqa hurmat kabi xususiyatlarga ega. Ana shu jihatlardan tufayli bu mazhab Afg'onistonda keng e'tibor va qabul topdi. Tarixning turli davrlarida hanafiy diniy maktablari va ulamolari jamiyatni yo'naltirish hamda fiqhiy asoslarni o'rgatishda muhim rol o'ynagan.

Shofei mazhabi Ahl As-Sunnaning to'rtta fiqhiy mazhabidan biri bo'lib, uni Imom ash-Shofei (rahmatullohi alayh) asos solgan. Bu mazhab Afg'onistonning ayrim hududlarida, ayniqsa janub va janubi-sharqiy viloyatlarda, xususan Paktika, Xost va Nangarhor viloyatlarida keng tarqalgan.

Bu hududlarda, geografik joylashuvi va Hind yarimoroli hamda Pokiston bilan savdo va madaniy aloqalar tufayli, Shofei mazhabi Hanafiya va boshqa fiqhiy mazhablar bilan bir qatorda o'ziga xos o'rin egallagan.

Shofei mazhabining bu hududlarda qabul qilinishining sababi, ayniqsa Hindiston va arab mamlakatlariga bo'lgan diniy va fiqhiy sayohatlar ta'siri ostida madaniy va diniy aloqalardir. Ijthod va qiyos tamoyillariga asoslangan Shofei mazhabi Afg'onistonning chegara hududlarida keng tarqalgan bo'lib, muhim fiqhiy mazhab sifatida e'tirof etiladi.

Molikiy mazhabi, asoschisi Imom Molik ibn Anas (rahmatullohi alayh) bo'lib, Ahl as-Sunnaning to'rtta fiqhiy mazhabidan biridir va Afg'onistonning ayrim hududlarida ta'sir ko'rsatgan. Bu mazhab Afg'onistonning g'arbiy hududlarida, xususan Faroh, Hirot va G'azni viloyatlarida keng tarqalgan. Ushbu hududlar Shimoliy Afrika, ayniqsa Tunis va Marokash bilan yaqin aloqalarga ega bo'lganligi sababli, Molikiy mazhabi nufuzli mazhablardan biri sifatida tan olingan.

Molikiy mazhabining Afg'onistonda qabul qilinishi ko'proq Arab va Afrika o'lkalari bilan bo'lgan madaniy va savdo aloqalar ta'sirida bo'lgan. Bu mazhab Madina ahli sunnatlari va Madina ahli tomonidan rivoyat qilingan ishonchli hadislar asosida shakllangan. Nabaviy sunnatlarga va Madina ulamolari ijmog'iga asoslangan fiqhiy tamoyillarga urg'u beruvchi Molikiy mazhabi Afg'onistonning g'arbiy jamiyatlarida sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Shi'a mazhabi Afg'onistonga kirib kelishi birinchi marta 1895-yilda Vo'mbari tomonidan taqdim etilgan. U hazoralarning shi'a mazhabiga o'tishi haqida shunday deydi. Shoh Abbas ularni hazoralarni shi'a mazhabini qabul qilishga majbur qildi. Keyinchalik Sherman ham shunga o'xshash fikrni bildirdi Shi'a mazhabi faqat g'arbdan, ya'ni dunyo musulmonlari orasida shi'a mazhabining eng muhim vakili bo'lgan Eron orqali Hazorajotga kirib kelgan bo'lishi mumkin. Hazoralar fors kabi, shi'a ikki o'n ikki mazhabiga ega. Safaviylar paydo bo'lgunga

qadar, shi'a mazhabi davlat mazhabi bo'lmagan va eronliklar unga to'liq ergashmagan. Shunday qilib, shi'a mazhabi Safaviylar paydo bo'lganidan keyin, ya'ni XVI asr atrofida yoki undan keyin hazoralar orasiga kirib kelgan degan xulosaga kelish mumkin.

Afg'onistonda shialar aholi soni jihatidan ikkinchi yirik mazhab hisoblanadi. Afg'oniston shialari ikki firqaga bo'linadi:

1. Shia mazhabi (isnoa'shariy) — ja'fariy
2. Shia mazhabi — ismoiliy

Ismoiliy shialar soni juda oz bo'lib, ular asosan "Badaxshon" viloyatida yashaydilar. Asosiy shia aholisini isnoyashariy shialar tashkil qiladi, ular hazoralar, qizilboshlar, sayyidlar, ba'zi tojiklar va pushtunlardan iborat. Shialar fors tilida gaplashadi va asosiy shia aholisini hazoralar tashkil qiladi, shuning uchun Afg'onistonda shia so'zi hazora bilan sinonim hisoblanadi.

Afg'onistondan etishib chiqqan hanafiy mazhabi olimlari va ularning asarlari

Mavlana Shams al-Haq Afg'oniy: Afg'oniy shayxi 1900-yil 17-ramazon oyida Pokistonning Peshovar shahri yaqinidagi Charsadda tarixiy hududida, Mullo G'ulom Haydar ibn Mullo Xon Olam ibn Mullo Sa'dullohning oilasida tug'ilgan. Uning oilasi ilmiy va pushtun millatiga mansub edi.

Boshlang'ich ta'lim: U boshlang'ich ta'limni otasidan oldi. 1909-yilda maktabga o'qishga kirdi va 1913-yilda uni tamomladi. Shundan so'ng u Xayber-Paxtunxva va Afg'onistonning turli ulamolardan islomiy fanlar bo'yicha kitoblarni o'qidi.

Oliy ta'lim: 1920-yilda oliy ta'lim olish maqsadida Hindistonning Deoband madrasasiga o'qishga kirdi va 1921-yilda hadis fanlari bo'yicha tahsilni tamomladi. Shuningdek, u tibbiyot fanini ham Deobandda o'rgandi. 1922-yilda haj safariga borish sharafiga sazovor bo'ldi.

Afg'oniston ko'p diniy va madaniy mamlakat sifatida har doim turli diniy va tasavvufiy guruhlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ko'rib kelgan. Tasavvuf, ham sunniylar, ham shialar orasida, ma'naviyatni mustahkamlash va ijtimoiy aloqalarni yaratishda muhim rol o'ynagan. Bu kontekstda Afg'onistondagi sunniy va shia tasavvuf yo'llari o'rtasidagi munosabatlar qiziqarli jihatlariga ega. Bu munosabatlar tasavvufiy umumiy jihatlar, o'zaro hurmat va ba'zi yo'l-yo'riq uslublaridagi farqlar asosida shakllangan. ammo mamlakatning shimoliy qismi va Qandahor viloyati ham bu ta'limotdan ta'sirlangan. Har bir murid Haqiqatni anglash uchun ruhiy amallarni bajarishga muhtoj bo'lib, bu amallar turli tariqatlar bo'yicha farq qiladi. Bu amallar, odatda, Allohning ismlaridan birini takrorlash, zikr va shunga o'xshash ibodatlarini o'z ichiga oladi. Taniqli so'fiylar juda chuqur ruhiy hayot kechiradilar, lekin buni ko'zga ko'rsatishga intilishmaydi. Ular odatda kichik guruhlar bo'lib, boylardan uzoqroqda joylashgan xonaqohlarda to'planadilar, bu xonaqohlar ko'pincha maktabga tutashgan bo'ladi. Ular pir rahbarligida zikr bilan shug'ullanadilar. Zamonaviy Afg'onistonda buning yorqin namunasi sifatida Xoja Abdulloh Ansoriy qabri yonidagi Haratdagi tasavvufiy majlislarni keltirish mumkin. So'fiylar kundalik hayotlarida o'zlarini ma'naviy tartibga bog'lashgan, bu tartib ularni boshqalardan ajratmasdan, ularni boshqalardan farqlaydi.

Sunniylar, Afg'oniston aholisining ko'pchiligini tashkil etadi va mamlakatning siyosiy tuzilmalarida asosiy ro'l o'ynaydi. Afg'onistonning an'anaviy hukmronlik tizimlari, amirliklar davridan tortib zamonaviy hukumatlargacha, asosan hanafiy fiqhi va sunniy islomiy qadriyatlariga asoslangan. Sunniy ulamolari, shariatni sharhlash va qo'llashda faol ro'l o'ynashdan tashqari, hukmdorlar yonida diniy maslahatchilar sifatida ishtirok etib, hukumatlarning siyosiy legitimatsiyasini mustahkamlashda ishtirok etishgan. Diniy va siyosiy

o'zaro munosabatlar, ayniqsa Amonulloh Xon hukmronligi va Tolibon islom amirligi kabi davrlarda yaqqol ko'zga tashlanadi.

Boshqa tomondan, shia mazhabi ham har doim Afg'onistonning siyosiy va ijtimoiy tarkibining bir qismi bo'lib kelgan. Garchi shiylar sunniylarga nisbatan aholining kichik qismini tashkil etsa-da, Hazorajot kabi hududlarda geografik jihatdan to'planishi va siyosiy masalalarda faol ishtirok etishi tufayli sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Zamonaviy davrda, ayniqsa 2021-yilda Tolibon qulaganidan keyin, shiylarning Afg'oniston siyosiy tizimidagi ishtiroki yanada kuchaygan. Bu ishtirok parlamentda vakillik, yirik siyosiy qarorlarda qatnashish va turli guruhlar o'rtasida kuch taqsimotini muvozanatlashni o'z ichiga oladi.

Afg'oniston siyosiy tizimidagi sunniy va shia mazhablari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar ba'zan muammolar, ba'zan esa hamkorlik bilan birga bo'lgan. Ko'p hollarda, ikkala mazhabning diniy va siyosiy rahbarlari islomiy ta'limotlarni milliy birlik va siyosiy barqarorlikni yaratish vositasi sifatida ishlatishga harakat qilishgan. Shu bilan birga, ba'zi davrlarda, ayniqsa inqiroz paytlarida, diniy kelishmovchiliklar bu ikki oqim o'rtasida keskinliklarga olib kelgan. Biroq, adolat, tinchlik va o'zaro hurmat kabi umumiy islomiy tushunchalar ko'p hollarda keskinliklarni kamaytirish va hamkorlik uchun zamin yaratishga yordam bergan.

Afg'oniston siyosiy tizimidagi sunniy va shia mazhablarining roli, qarorlar qabul qilish va hukumat tuzilmalariga ta'sir ko'rsatishdan tashqari, milliy identifikatsiyani mustahkamlash va mamlakatdagi turli etnik guruhlar o'rtasida birdamlikni yaratish omili sifatida ham faoliyat ko'rsatgan. Ushbu rol kelajakda ham islomiy birlashtiruvchi tushunchalar asosida Afg'onistonda siyosiy barqarorlik va rivojlanishni mustahkamlashga yordam berishi mumkin.

Xulosa. Afg'oniston boy islom madaniyati va tamadduni tufayli har doim turli diniy, tasavvufiy va fikriy oqimlar uchun markaz bo'lib kelgan. Sunniy va shia mazhablari, shuningdek, turli tasavvufiy tariqatlar, bu mamlakatning ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy tuzilmasini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Bu mazhablar, diniy ta'limotlarni taqdim etishdan tashqari, milliy identifikatsiyani mustahkamlash va turli etnik guruhlar va jamoalar o'rtasida birdamlikni yaratish vositasi sifatida ham faoliyat ko'rsatgan.

Islom dinining Afg'onistonga kirib kelishi va hanafiy, shofeiy, molikiy va ja'fariy kabi turli mazhablarning tarqalishi mamlakatning diniy xilma-xilligi va madaniy salohiyatini ko'rsatadi. Ikkala mazhabning taniqli ulamolari o'z asarlari va ma'naviy rahbarligi orqali jamiyatning fikriy va madaniy darajasini oshirishga yordam berishgan. Shu bilan birga, tasavvuf ta'sirchan oqim sifatida turli mazhab tarafdorlari o'rtasida o'zaro hamjihatlik va yaqinlik uchun maydon yaratgan.

Sunniy va shia mazhablari o'rtasidagi munosabatlar, farqlar va ba'zi tarixiy keskinliklarga qaramay, tinch birga yashashga intilishni ko'rsatadi. Tasavvufiy tariqatlar muhabbat, adolat va Allohga yaqinlik kabi umumiy ma'naviy tamoyillarga urg'u berib, diniy kelishmovchiliklarni kamaytirish va milliy birlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynagan. Afg'oniston siyosiy tizimida ham sunniy va shia mazhablari boshqaruv modellarini taqdim etish va qarorlar qabul qilishga ta'sir ko'rsatish orqali mamlakatning yo'nalishini shakllantirishda asosiy rol o'ynagan.

Afg'onistonda diniy va tasavvufiy ta'limotlar, shaxsiy va ma'naviy hayotga ta'sir ko'rsatishdan tashqari, jamiyatda barqarorlik, rivojlanish va birlikni yaratish vositasi sifatida ham faoliyat ko'rsatgan. Ushbu ta'limotlarni mustahkamlash va umumiy qadriyatlarga e'tibor qaratish kelajakda mamlakatning barqaror rivojlanishi uchun asos bo'lishi mumkin.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. G'ubor G'ulam Muhammad afg'onistan dar masir tarix .-J-1 Nashr ma'rif ma'tbua'1346.
2. Mavlana Aziz Ahmad Rafiyiy o'zining Afg'onistonda islomiy mazhablar muammolar va imkoniyatla 2014.
3. Rahamani Muhammad Ali mazahib islomi dar afg'niston tarix tahavulat. Kabul aksus matbua'2021.
4. Alama Musa sadradin muusanad imom Abu hanifa / mutarjim; faiz Muhammad Baluch.kabul arayana nashriyat.2018.
5. Majidiy Abdulatif fishina mazhab shia dar Afg'onistan. Kabul navi mustaqbal.-2021.
6. Yusafzai Ahmad g'uyur; tarix fuqaha afg'onistan intishor navi mustaqbal Kabul.